

ZAMONAVIY JAMIYATDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR UYG'UNLIGINI TA'MINLASHDA IJTIMOIIY INNOVATSIYALARNING ROLI

Elyorjon Otabekovich G'apparov

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Namangan davlat universiteti dotsent

ANNOTATSIYA:

Maqolada zamonaviy jamiyatda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlashda ijtimoiy innovatsiyalarning o'рни va ahamiyati tahlil qilinadi. Globalizatsiya sharoitida milliy o'zlikni saqlab qolish va umuminsoniy tamoyillar bilan uyg'unlashuv jarayoni dolzarb masala sifatida o'rganiladi. Ijtimoiy innovatsiyalar, xususan, ta'lim, madaniyat va texnologiyalar sohasidagi yangi yondashuvlar jamiyat taraqqiyotiga ta'sir qilishi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, ijtimoiy innovatsiyalar, globalizatsiya, madaniy uyg'unlik, zamonaviy jamiyat, milliy o'zlik, innovatsion yondashuv, ijtimoiy barqarorlik, ta'lim va madaniyat.

Zamonaviy jamiyatda globallashtirish jarayonlari tobora chuqurlashib, turli millat va madaniyatlarning o'zaro ta'siri kuchayib bormoqda. Bu jarayon ijtimoiy qadriyatlar tizimida o'zgarishlarga sabab bo'lib, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligini ta'minlash masalasini dolzarb muammolardan biriga aylantiradi. Jamiyat taraqqiyotida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'ziga xos o'рни bor. Milliy qadriyatlar muayyan xalqning tarixiy shakllangan an'analari, urf-odatlar, madaniy merosi va mentalitetiga asoslangan tushunchalar majmui bo'lib, ular millatning o'ziga xosligini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

Umuminsoniy qadriyatlar esa butun insoniyat tomonidan e'tirof etilgan axloqiy va ma'naviy me'yorlar bo'lib, ular adolat, inson huquqlari, tinchlik, tenglik kabi tamoyillarni o'z ichiga oladi.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar o'rtasidagi uyg'unlik nafaqat madaniy merosni saqlab qolish, balki jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bunda quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratish lozim:

Birinchiidan, insoniyat hayotiga, uning ma'naviy borlig'i, o'zligiga xavf solayotgan illatlarga qarshi ommaviy tarzda qarshi tura olish;

Ikkinchiidan, jamiyat a'zolarining hamjihatlikdagi kuchi ijtimoiy faolligini yo'lga qo'ya olish. Buninig natijasida individualizm, egoizm, befarqlik kabi muammolarga qarshi samarali kurashish mumkin bo'ladi.

Mazkur muammolar jamiyatda og'ir oqibatlarini yuzga keltirmoqda. Masalan, oila insitutining inqirozi, an'ana va qadriyatlarining yemirilishi va yo'q bo'lib ketishi, milliy identlikning barxam topishi va millatlarning yo'q bo'lishi kabilar. Qadriyatlar ma'naviy yuksalish asosidir. Inson qadriyatlarini o'zlashtirishi, ularni o'z e'tiqodiga aylantirishi jarayonida komillik tomon yuksaladi. Qadriyatlarini rivojlantirish avlodlar o'rtasida, jamiyat taraqqiyotida vorisiylikni ta'minlaydi. Har qanday g'oya va tushuncha, agar milliy manfaatlarga, bugungi va ertangi orzu-intilishlarga, taraqqiyot talablariga javob bermasa, qadriyat bo'lolmaydi. Ushbu haqiqatni unutish, milliy qadriyatlarini biryoqlama, sun'iy ravishda ulug'lash va ideallashtirishga olib kelish mumkin. Bu esa taraqqiy etishda jamiyatni chalg'itadi, milliy man-manlikka, o'tmish bilan mahliyo bo'lishga, qadriyatlar mo'ljalida adashishga olib keladi[2.87]. Bu masalaga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev alohida e'tibor qaratib, shunday deydi: "Biz Yangi O'zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya'ni, bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyatga tayanamiz"[1.267].

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'unligi zamonaviy jamiyat barqarorligi va taraqqiyoti uchun muhim omildir. Ijtimoiy innovatsiyalar bu jarayonda asosiy vosita bo'lib, ta'lim, madaniyat va axborot texnologiyalari orqali milliy o'zlikni saqlash va umuminsoniy qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, milliy va global qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash uchun innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish zarur. Shu o'rinda jahon tajribasida keng qo'llanilayotgan, mamlakatda farovon turmush darajasi indeksini ko'tarishga xizmat qiluvchi dasturlar, loyihalar e'tiborga molikdir. Mazkur loyihalar hozirda ijtimoiy innovatsiyalar deya nomlanmoqda.

Innovatsiyalarni ijtimoiy hodisa sifatida tadqiq etish ularning tarkibidagi yangi jihatlarining ahamiyatini ko'rsatib berishda muhim jihat hisoblanadi. Jamiyat hayotida yuzaga kelgan ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish muammosi ijtimoiy innovatsiyalarning

ilmiy adabiyotga kirib kelishiga asos bo'ldi. Ijtimoiy innovatsiyalar ilmiy adabiyotlarda va fanda XX asrning 60-yillarida paydo bo'ldi. Dastlab ushbu tushuncha Piter Draker va Maykl Yang kabi ijtimoiy jarayonlar nazariyotchilarining asarlari va tadqiqotlarida muhokama qilindi.

Ijtimoiy innovatsiyalar mavzusi XX asrning so'nggi choragiga kelib dolzarb ahamiyat kasb etdi. So'nggi yillarda ijtimoiy innovatsiyalarga va ularning ijtimoiy-falsafiy jihatlariga alohida e'tibor berila boshlandi[3.56].

Bunga jamiyat hayotida yuzaga kelgan ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish, mavjud muammolarga yechim topish zaruriyatini sabab sifatida ko'rsatish mumkin.

Ijtimoiy innovatsiyalar to'g'risida tadqiqotchilar tomonidan ilmiy adabiyotlarda ko'plab ta'riflar berilgan bo'lsa-da, hozirga qadar uning barcha tomonidan tan olingan yagona aniq ta'rifini uchratmaymiz. Bu ijtimoiy innovatsiyalarning keng qamrovli va doimiy rivojlanishda ekanligi bilan izohlanadi. Ijtimoiy hayotdagi barcha sohalarda ijtimoiy innovatsiya tushunchasiga murojaat qilinganligi bois, soha vakillari o'zlarining xulosalaridan kelib chiqqan xolda ta'rif berishgan. Natijada, ta'riflar xilma-xil va ularning mazmun-mohiyati ham shu sohalardan kelib chiqib anglanadi.

Ijtimoiy innovatsiyalarni tadqiq etish jarayonida ushbu tushunchaga berilgan ta'riflarni yo'nalishlarga ajratib tahlil qilishni lozim topdik. Bu orqali ijtimoiy innovatsiya tushunchasining mazmun-mohiyatini ochib berish yanada qulay bo'ladi. Ijtimoiy innovatsiyalarga berilgan ta'riflarni quyidagi yo'nalishlarga ajratib ko'rsatish mumkin: umumiy, iqtisodiy, sotsiologik va falsafiy.

Ijtimoiy innovatsiyalar dastlab B. Sanders, S. Taker, J. Mulgan, R. Alilar tomonidan ta'riflashgan. Ular ijtimoiy innovatsiyalarni "ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun ishlaydigan yangi g'oyalar"[4.836], - deya ta'riflashadi.

A. V. Basharina ijtimoiy innovatsiyalarni quyidagicha ta'riflaydi: "Ijtimoiy innovatsiya - bu jamiyatning ijtimoiy tizimidagi rivojlanishining oldingi bosqichida bo'lmagan, tabiiy ravishda paydo bo'lgan yoki boshqaruv sub'ektlari - davlat, din va boshqa ijtimoiy institutlarning tashabbusi bilan kiritilgan hodisadir. Bu yangi, o'ziga xos intellektual g'oyani yaratish va amalga oshirish natijasida jamiyatning mavqei, pirovardida insonlar hayotining sifati yaxshilanadi"[5.1102].

Ijtimoiy innovatsiyalarni ta'riflashda R. Ye. Alekseeva ularni yuzaga kelgan ijtimoiy muammolarga yechim sifatida ko'rsatadi: "Ijtimoiy innovatsiyalar - bu ijtimoiy muammolarga qaratilgan yangiliklar. Bunday yangiliklar ijtimoiy qadriyatlarini

yaratishga, biznes manfaatlari doirasidan tashqarida bo'lgan ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan"[6.57].

Ijtimoiy innovatsiyalar to'g'risidagi G'arb tadqiqotchilarining xulosalariga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, ijtimoiy innovatsiyalarga shunday ta'rif beriladi: "Ijtimoiy innovatsiyalar ijtimoiy munosabatlar va imkoniyatlarni kengaytirish jarayonlarini takomillashtirish orqali inklyuziya hamda farovonlikka erishishni anglatadi"[7.19].

Keltirilgan ta'riflar ijtimoiy innovatsiyalarning umumiy jihatlarini ifoda eta oladi. Bu ushbu ta'riflar ijtimoiy innovatsiyalar to'g'risidagi qarashlar shakllangan dastlabki bosqichiga oid bo'lganligi bilan izohlanadi.

XXI asrda insoniyat qarshisida turgan global iqtisodiy muammolarni hisobga olib Luiz Paulo Bignetti ijtimoiy innovatsiyalarga shunday ta'rif beradi: «Ijtimoiy innovatsiyalar insoniyat jamiyati kelajagi uchun munosib alternatalarni topish usullaridan biri sifatida paydo bo'lmoqda"[8.10].

Luiz Paulo Bignettining yondashuvi ijtimoiy innovatsiyalarning umumiy maqsadini ifoda etsa ham, jamiyatdagi faoliyat yo'nalishini ko'rsatib bermaydi. Bu kamchilikni to'ldirish uchun quyidagi ta'rifga murojaat qilamiz: "Ijtimoiy innovatsiyalar - muhim qondirilmagan ehtiyojlarni qondirishga yordam beradigan yangi g'oyalardir. Biz buni shunchaki maqsad va vositalar nuqtai nazaridan ijtimoiy bo'lgan yangilik deb ta'riflaymiz. Ya'ni, bir vaqtning o'zida ijtimoiy ehtiyojlarni qondiradigan va yangi ijtimoiy munosabatlar yoki hamkorlik yaratadigan yangi g'oyalar (mahsulotlar, xizmatlar va modellar)"[9.29].

Ijtimoiy innovatsiyalar bu jamiyatdagi turli sohalarida yangi yondashuv va texnologiyalarni joriy etish orqali ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan o'zgarishlardir. Ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish jarayonida jamiyatning barcha sohalarida qo'llash mumkin:

Ta'lim sohasida innovatsiyalar – milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirishga xizmat qiladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va uslublari.

Axborot texnologiyalari – ijtimoiy tarmoqlar, raqamli resurslar orqali madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va milliy qadriyatlarni ommalashtirish.

Madaniyat va san'at – milliy merosni zamonaviy vositalar orqali dunyoga tanitish va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish.

Ijtimoiy innovatsiyalar jamiyatning barcha qatlamlariga ta'sir etib, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unlashuviga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi zamonaviy jamiyat barqarorligi va taraqqiyoti uchun muhim omildir. Ijtimoiy innovatsiyalar bu jarayonda asosiy vosita bo'lib, ta'lim, madaniyat va axborot texnologiyalari orqali milliy o'zlikni saqlash va umuminsoniy qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, milliy va global qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash uchun innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish zarur.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. Т.: “O'zbekiston”. 2021. - 464 b.
2. Эркаев А. Маънавиятшунослик. Т.: “Маънавият”. 2018. - 456 b.
3. Горюнов А. В. к. филос. наук, Кафедра философии Ульяновский государственный университет. Модели социальных инноваций в социальной философии и науке: экспликация и социально-философский анализ. Тамбов: Грамота, 2011. № 4 (10): в 3-х ч. Ч. II. - С. 54-60.
4. Попов Е. В. Омонов Ж. К. Веретенникова А. Ю. Многопараметрическая классификация социальных инноваций. Экономическая теория. DOI: 10.15826/vestnik.2015.14.6.046. – С. 836-867.
5. Башарина А. В. Социальные инновации в образовании: сущность и классификация. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 11, 4 (5), 2009, «Педагогика и психология», «Филология и искусствоведение» 5 (7) УДК 316.422.42(378)/ - С. 1101-1107.
6. Алексеева Р. Е. Инновационное развитие регионов России: социальные инновации. Инновации № 4 (234), 2018. – С. 56-62.
7. Groot A. Dankbaar B. Does Social Innovation Require Social Entrepreneurship? Technology Innovation Management. 2014. Review, 4(12): - P. 17–26. <http://timreview.ca/article/854>
8. Bignetti L. P. Social innovation: ideas, tendencies and research possibilities. Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, Vol. 47, N. 1, p. 3-14, jan/abr 2011. – P. 3-14.
9. Chedli M. K. Floricel T. B. Mihoreanu L. Social Innovation Role in Creating a Methodological Framework Adapted to Reality. Journal of Economic Development, Environment and People Volume 3, Issue 2, ISSN-L = 2285 – 3642. 2014. – P. 27-31.